

КОНЦЕПТ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Н.М.Каримов

З.О.Каримова

преподаватели ДжГПУ.

Аннотация: В статье рассматривается научное понятие «концепт», в частности лингвокультурный концепт, а также даётся описание базовых характеристик лингвокультурных концептов

Ключевые слова: логоэпистема, культура, фрейм, квант, абстракт, перевод, универсальность.

Концепт в наше время выступает как объект исследования в целом ряде гуманитарных дисциплин — в философии, социологии, политологии, культурологии, литературоведении и лингвистике. С этим связано отсутствие единого понимания в области объема и содержания этого научного понятия.

Так, в когнитивной лингвистике концепт трактуется с позиции интерпретации действительности в знаке и различной интерпретации самого знака. Внимание сосредотачивается на порождении смыслов в тексте, на концепте в его функционировании. Термин «концепт» в близком к этому значении появился задолго до XX века. Первым целостным учением о концепте является средневековый концептуализм Пьера Абеляра. В его трактовке это понятие связывает философию языка с проблемой богопознания. Пьер Абеляр понимает концепт как то универсальное в речи субъекта, что делает возможным «индивидуальный прорыв к Богу». Личность только тогда является личностью, когда она стремится к воссоединению с Богом, а не пребывает в обществе индивидов. Концепт предоставляет возможность такого прорыва. Концепт отличается от понятия тем, что он не является результатом деятельности рассудка по изучению предмета. Это нечто не несущее

конкретный смысл, а скорее порождающее его: «всегда душа слушателя приподнята, пока речь находится в состоянии произнесения, потому что к ней, верит эта душа, может присоединиться ещё нечто такое, что будет способно [что-либо] изменить в [её] понимании. Это «нечто» и есть воплощение концепта, который обретает смысл лишь в речи и речью формируется. Он существует «по ту сторону» грамматики. Это более потенция смысла, нежели готовый смысл: смысл открывается только в речи. «Когда мы говорим, что произнесённая речь обозначает что-то, то мы не хотим, чтобы это было понято так, будто мы приписываем тому, чего нет, некую форму, которую мы называем значением, но скорее понятие, извлечённое из произнесённой речи, мы воспринимаем как концепт души слушателя» Подобный взгляд на концепт мы встречаем в начале XX века в философии Г.-Г. Гадамера, который говорит об универсальности языкового знака как об одной из основных характеристик языка. Язык не является замкнутой сферой сознательного. Всякий разговор внутренне бесконечен. Перевод всякий раз ограничивает универсальность языка: собеседники, обладающие разными родными языками, не воспринимают должным образом потенциальной внутренней бесконечности сказанного. За этой «потенциальной внутренней бесконечностью» стоит та же идея, которую мы обнаруживаем в философии П. Абеляра: содержание языкового знака обладает множеством составляющих, имеет множество потенциальных смыслов, которые реализуются и вообще могут существовать лишь в функционировании, в речи.

Под концептом подразумевается некая единица смысла, которую в действительности лишь условно можно назвать единицей. Он может реализоваться в научном понятии, обыденном понятии, стереотипе, представлении, культурной установке, идеологеме. Качественностью целочисленности концепт не обладает. Это скорее некое размытое пятно смыслов, границы которого весьма условны в силу отсутствия единой точки зрения на этот объект. Неоднородность как сущностная характеристика носителей культуры не позволяет концепту иметь определённые границы. Однако всегда есть некое

центральное представление, к которому должно стекаться множество смыслов, составляющих концепт. Обычно это представление репрезентировано в языке определённым именем, которое рассматривается в лингвистике как имя концепта. Концепт можно рассматривать в языке и в речи, в синхронии и диахронии, в описательном и сопоставительном аспекте.

Итак, концепт содержит в себе понятие о классе явлений, а кроме него — объемное ассоциативное социокультурное представление об этих явлениях в обобщенном виде.

«Концепт» в лингвокультурологических текстах – это вербализованный культурный смысл, и он «по умолчанию» является лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) – семантической единицей «языка» культуры, план выражения которой представляет двусторонний языковой знак, линейная протяженность которого, в принципе, ничем не ограничена. Определяющим в понимании лингвоконцепта выступает представление о культуре как о «символической Вселенной», конкретные проявления которой в каком-то «интервале абстракции» (в сопоставлении с инокультурой) обязательно этноспецифичны. Тем самым, ведущим отличительным признаком лингвоконцепта является его этнокультурная отмеченность. Внимание к языковому, знаковому «телу» концепта и отличает его лингвокультурологическое понимание от всех прочих.

К числу важнейших характеристик лингвокультурных концептов представляется возможным отнести следующие.

1. Комплексность бытования. Лингвокультурный концепт – это условная ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры.

2. Ментальная природа. Лингвокультурный концепт отличается от других единиц, используемых в лингвокультурологии, своей ментальной природой. Если предлагаемая Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым (1999) логоэпистема является по сути элементом значения слова и локализуется в

языке, а введенная В.В.Воробьевым (1997) лингвокультурема определяется как единица межуровневая, т.е. не имеющая определенной локализации,

то концепт находится в сознании. Именно в сознании осуществляется взаимодействие языка и культуры, поэтому любое лингвокультурологическое исследование есть одновременно и когнитивное исследование.

3. Ценностность. Лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц, используемых в различных областях науки (например, когнитивный концепт, фрейм, сценарий, скрипт, понятие, образ, архетип, гештальт, мнема, стереотип), акцентуацией ценностного элемента. Центром концепта всегда является ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный принцип.

4. Условность и размытость. Лингвокультурный концепт – это условная единица в том смысле, что сознание синкретично и его членение производится в исследовательских целях. Концепт группируется вокруг некой «сильной» (т.е. ценностно акцентированной) точки сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для носителей языка ассоциации составляют ядро концепта, менее значимые – периферию. Четких границ концепт не имеет. Языковая единица, которой актуализируется центральная точка концепта, служит именем концепта.

5. Изменчивость. В ходе жизни языкового коллектива актуальность концептов (т.е. интенсивность оценки) может меняться.

Использованная литература:

1. Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.
2. Леонтьев 1997 — Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики: Учебное пособие [Текст] / А.А. Леонтьев. — М.: Смысл, 1997. — 287 с.

3. Лихачев 1997 — Лихачёв, Д.С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д.С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. — М.: Academia, 1997. — С. 280–287.
4. Ляпин, С.Х. Концептология: К становлению подхода [Текст] / С.Х. Ляпин // Концепты. Научные труды Центроконцепта. Вып. 2. — Архангельск, 1997. — С. 11-35.
5. Маслова 2001 — Маслова, В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие [Текст] / В.А. Маслова. — М.: Academia, 2001. — 202 с.